

«Фольклортану мен әдебиеттану ғылымы: өзекті мәселелер мен жаңа парадигмалар»

Көрнекті фольклортанушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,
академик, қоғам қайраткері Сейіт Қасқабасовтың
туғанына 85 жыл толуына арналған
халықаралық ғылыми-теориялық конференция
14 қараша, 2025 жыл

МАТЕРИАЛДАРЫ

Астана, 2025

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Филология факультеті
Қазақ әдебиеті кафедрасы

**«ФОЛЬКЛОРТАНУ МЕН ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫ:
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ПАРАДИГМАЛАР»**

Көрнекті фольклортанушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, академик, қоғам қайраткері Сейіт Қасқабасовтың туғанына 85 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция

МАТЕРИАЛДАРЫ
14 қараша, 2025 жыл

Астана, 2025

ӘОЖ 398+821.512.122.0

КБЖ 82+83

Ф 72

Жалпы редакциясын басқарған:
Басқарма төрағасы-ректор Е.Сыдықов

Редакция алқасы: Ж.Құрманғалиева, А.Бейсенбай, Ж.Аймұхамбет, С.Дүйсенғазы, Г.Сағынадин, С.Жұмағұл (жауапты шығарушы).

«ФОЛЬКЛОРТАНУ МЕН ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫ: ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ПАРАДИГМАЛАР» көрнекті фольклортанушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, академик, қоғам қайраткері Сейіт Қасқабасовтың туғанына 85 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 14 қараша, 2025 жыл/ Жалпы редакциясын басқарған: Е.Сыдықов. – Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 2025. – 375 б.

ISBN 978-601-385-142-6

Жинақта Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Қазақ әдебиеті кафедрасының ұйымдастырумен көрнекті фольклортанушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, академик, қоғам қайраткері Сейіт Қасқабасовтың 85 жылдығына орай өткізілген Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары қамтылды. Ғалым зерттеулерінің филология ғылымындағы маңызы, қазіргі фольклортану мен әдебиеттанудың өзекті мәселелері сараланған ғылыми мақалалар топтастырылды.

Жинақ филология саласының мамандарына, ұлт тілі мен әдебиетінің жанашырларына арналған.

ISBN 978-601-385-142-6

ӘОЖ 398+821.512.122.0

КБЖ 82+83

Ф72

ISBN 978-601-385-142-6

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 2025

SEYİT KASKABASOV VE KAZAK FOLKLORUNUN METİNSEL RESTORASYONU

Dr. Mustafa NERKİZ, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Türkistan, Kazakistan
(mustafa.nerkiz@ayu.edu.kz) ORCID: 0000-0002-6881-1390

ÖZET. Sovyetler Birliği döneminde uygulanan kültürel politikalar, Kazak folklorunun ideolojik süzgeçten geçirilmesine ve pek çok metnin sansürlenmesine, kısaltılmasına veya metinden bazı bölümlerin atılmasına neden olmuştur. Bu durum, Kazak halkının sözlü kültür mirasında ciddi bir tahribata yol açmıştır. Kazakistan'ın bağımsızlığından sonra folklor alanında çalışan bilim insanları, milli hafızanın yeniden inşası sürecinde büyük bir sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu bağlamda Seyit Kaskabasov, sansürlenmiş veya ideolojik yönlendirmelerle değiştirilmiş halk anlatılarını bilimsel yöntemlerle aslına döndürme çabasıyla da öne çıkmıştır. Bu çalışma, Kaskabasov'un Kazak folklorunun restorasyonundaki rolünü; metodolojik yaklaşımını, Sovyet sonrası dönemdeki yayın faaliyetlerini ve kültürel hafızanın yeniden inşasına yaptığı katkıları incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kazak folkloru, Seyit Kaskabasov, Sovyet sansürü, metin restorasyonu, ulusal hafıza

АНДАТПА. Кеңес Одағы кезінде жүргізілген мәдени саясаттың нәтижесінде қазақ фольклоры идеологиялық тұрғыдан сүзіліп, көптеген мәтіндер цензураға ұшырады, қысқартылды немесе мәтіннің кейбір бөліктері алынып тасталды. Бұл жағдай қазақ халқының ауызша мәдени мұрасына үлкен зиян келтірді. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін фольклор саласында жұмыс істейтін ғалымдар ұлттық жадыны қалпына келтіру процесінде үлкен жауапкершілікті өз мойнына алды. Осы тұрғыда Сейіт Қасқабасов цензураға ұшыраған немесе идеологиялық бағытта өзгертілген фольклорлық мәтіндерді ғылыми әдістерді қолдана отырып, бастапқы қалпына келтіруге тырысуымен де алға шықты. Бұл зерттеу Қасқабасовтың қазақ фольклорын қалпына келтірудегі рөлін зерттейді; оның әдістемелік көзқарасы, посткеңестік кезеңдегі баспа қызметі және мәдени жадыны қалпына келтіруге қосқан үлесі.

Кілт сөздер: қазақ фольклоры, Сейіт Қасқабасов, кеңестік цензура, мәтінді қалпына келтіру, ұлттық жад

ABSTRACT. Cultural policies implemented during the Soviet Union period resulted in Kazakh folklore being filtered through an ideological lens and many texts being censored, shortened, or parts of the text being removed. This led to serious damage to the oral cultural heritage of the Kazakh people. After Kazakhstan's independence, scholars working in the field of folklore assumed a significant responsibility in the process of reconstructing national memory. In this context, Seyit Kaskabasov distinguished himself with his efforts to restore censored or ideologically manipulated folk narratives to their original form using scientific methods. This study examines Kaskabasov's role in the restoration of Kazakh folklore, his methodological approach, his publishing activities in the post-Soviet period, and his contributions to the reconstruction of cultural memory.

Keywords: Kazakh folklore, Seyit Kaskabasov, Soviet censorship, text restoration, national memory

Giriş

Folklor, bir halkın tarihi, kültürel ve toplumsal hafızasının en somut ve canlı biçimlerinden birisi olarak kabul edilir. Sözlü gelenekte kuşaktan kuşağa aktarılan destan, masal, efsane, halk şarkıları vb. anlatılar yalnızca birer metin değil; aynı zamanda toplumsal değer ve normları, kolektif belleği, tarihsel tecrübeleri ve kimlik anlayışını yansıtan ve gelecek kuşaklara taşıyan kültürel miras vesikalarıdır. Ancak 20.

yüzyıl Sovyet totaliter rejimi bu önemli kültürel araçları kendi ideolojik çıkarları doğrultusunda şekillendirmekte tereddüt etmemiş, folkloru toplumsal kontrol ve ideolojik hegemonya aracı olarak kullanma yoluna gitmiştir. Bu bağlamda, Marksist-Leninist doktrinle uyumlu hale getirmek için folklor üzerinde kapsamlı ve sistematik bir mühendislik projesi yürütülmüştür. Bu süreç, özellikle sözlü kültür geleneği güçlü olan ve yazılı edebiyatı nispeten yeni sayılan Kazak halkı için çeşitli tahribatlara sebep olmuştur.

1991 yılında Kazak halkının bağımsızlığını kazanması ve Kazakistan Cumhuriyetinin kurulmasıyla birlikte milli kültürün yeniden inşası ve güçlendirilmesi noktasında folklor çalışmaları önemli bir ivme kazanmıştır. Bu dönemde özellikle metin bilimi alanında gerçekleştirilen önemli çalışmalarla Sovyet dönemi sansürü ve müdahalelerinin izleri tespit edilmeye ve tahrif edilen metinler restore edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda önemli çalışmalar yürüten bilim adamlarından birisi de Seyit Kaskabasov olmuştur. Kaskabasov bir yandan Kazak folklorunun tahrif edilmiş metinlerini yeniden değerlendirme ve restore etme noktasında kapsamlı çalışmalar yürütürken, diğer yandan metin bilimi çalışmaları hakkında metodolojik yaklaşımlar sunmuştur.

Bu çalışmada Kazak folklorunun yeniden inşasında büyük rolü olan ve bir “kültür kahramanı” olarak da nitelendirebileceğimiz Seyit Kaskabasov’un Sovyet dönemi ideolojik denetim mekanizmalarının folklor ürünleri üzerinde bıraktığı izleri ilmi yöntemlerle tespit ederek müdahaleye uğramış folklor metinleri özgün formlarına döndürme çabası ele alınacaktır. Sovyetler Birliği döneminin ideolojik sansür politikalarının folklor metinleri üzerindeki etkilerini gözler önüne sermek ve sansür politikalarıyla tahrif edilen folklor metinlerini bilimsel yöntemlerle özgün biçimlerine döndürme gayretlerini ortaya koymak da çalışmanın alt amaçlarıdır.

Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmış, metin merkezli yaklaşım çerçevesinde konu hakkındaki çalışmalar incelenmiş ve gerekli görülen yerler Türkiye Türkçesine aktarılarak bir bütünlük içinde çalışmaya aktarılmıştır. Elde edilen bulgular ise çalışmanın “sonuç” bölümünde sunulmuştur.

Folklorlarda İdeolojik Manipülasyon ve Metin Bilimsel Yaklaşım

Folklor metinleri, içinde doğduğu toplumun tarihsel tecrübelerini, ortak değerlerini, düşünce tarzını, dünya görüşünü ve estetik anlayışını yansıtan en önemli vesikalardır. Bu metinlerin çeşitli yerlerini düzeltme, değiştirme, kısaltma ya da tamamen çıkarıp atma gibi eylemlerle özgün biçimlerinden uzaklaştırılması metnin taşıdığı anlam katmanlarını ve kültürel kodları ciddi bir biçimde tahrif eder. Bu tür müdahalelere uğrayan ürünler, artık ait oldukları kültürel çevrenin tam bir yansıması olmaktan çıkarak dönemsel müdahalelerin izlerini taşıyan yapay metinlere dönüşürler. Dolayısıyla üzerinde düzenlemeler yapılmış bir folklor metinleri üzerinden bilimsel değerlendirmeler yapmak imkânsız hale gelir. Ayrıca metinlerin doğal akışına yapılan bu tür müdahaleler geçmişten günümüze uzanan kültürel sürekliliği de kesintiye uğratmakta, geleneksel estetik anlayışın ve kolektif hafızanın geleceğe aktarılmasını engellemektedir.

Sovyetler Birliği döneminde çeşitli sebeplerle metinler üzerinde müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Bu müdahaleler birkaç başlık altında değerlendirilebilir. İdeoloji

ve siyasete bağılı olarak metinlerde bazı düzeltme/değiřtirmeler yapılırken, Arap harfleriyle yazılan orijinal el yazmaları veya 1917 yılına kadar Arap harfleriyle basılan metinleri doęru tanımadan hatalı bir řekilde yayımlama, arkaik sözlere o günkü sözlere deęiřtirme, anlamsız gelen kadim sözlere ve ağız özelliklerine göre deęişen sözlere yerine yeni sözcükler ekleme, “*Rus*”, “*kafir*” gibi sözcükleri “*hasım*”, “*düşman*” vb. sözcüklerle deęiřtirme, İslam diniyle ilgili sözcük ve ifadeleri, kavramları, isimleri, karakterleri ve Allah’a olan duaları kısaltma veya tamamen metinden atma, orijinalinden şiir dizelerini ya da bölümlerini eksik yayımlama, şiir dizelerinin ya da bölümlerinin düzenini bozma, metnin fonetik özelliklerini muhafaza etmeden edebi dilde yayımlama gibi metinde çeşitli müdahaleler görülmüştür [10, s. 39].

Bu düzeltme, deęiřtirme, ayıklama, kısaltma ya da tamamen çıkarma işlemleri neticesinde metnin üslubu deęişip dilsel ve fonetik özellikleri kaybolmaktadır. Aynı zamanda metnin, geçmiş dönemlere ait söz varlığını da kaybeder. Bu durum o dönemde sözlü folklor ürünlerinin tümünde, özellikle de kahramanlık ve aşk destanları, tarihi jırlar, dastanlar, masallar, atışmalarda görülen karakteristik bir durum haline dönmüştür. Örneğin; Birjan ile Sara atışmasının bilim dünyasında “*Jüsipbek Koja Nüşhası*” ile “*Zaysan Nüşhası*” adıyla bilinen varyantlarını metin bilimsel açıdan inceleyen Ş. Ahmetov ile T. Qanaęatov, atışmanın 1959 ile 1965 yayımlarını Arap harfli orijinal metinle karşılařtırdığında 1959 basımında 173 sözcük ve ifadenin, 1965 basımında ise 85 sözcük ve ifadenin hatalı yayımlandığını tespit etmiştir [9, s. 149-173].

Sovyetler döneminde karşılaşılan bir dięer problem ise, derlenen ve yayımlanan folklor metinlerinin arařsallařtırılmasıdır. Kazak bozkırında sözlü folklor ürünlerinin derleyicileri ve destekleyicileri gibi görünen N. İ. İlminskiy, N. P. Ostroumov vb. şahsiyetler esasında misyonerlik ve kültürel asimilasyon faaliyetlerinin resmi temsilcileri durumundadırlar [11, s. 5-31]. Özellikle İlminskiy yapmış olduęu pek çok seyahatte Kazakları Ortodoks diniyle tanıştırmak istemiştir. Eserlerinde Kazak folklor ürünlerinden istifade etmesi ve bunları Rus Kiril alfabesiyle yayımlayıp ders kitapları hazırlaması onun Kazak halk kültürüne duyduęu ilgiden ziyade, söz konusu misyonerlik faaliyetlerinin bir gereęidir. Bu derlemeler her ne kadar erken dönem kayıtları olmaları ve çeşitli kültürel unsurları barındırmaları sebebiyle deęerli olsalar da kendi özgün bağlamlarından kopartılarak Slavlařtırma ve Ortodoks misyonerlięi gibi dıřsal bir amacın araçları haline getirilmiřlerdir. Derlenen bu folklor ürünlerinin Rus Kiril alfabesiyle yayımlanarak pedagojik materyallere dönüřtürülmesi asla nesnel bir akademik kaygının ürünü olamayacaęı için söz konusu metinler ilmi arařtırmalar için doęal ve güvenilir kaynak statüsüne de sahip olamazlar.

Kazak folklorunda tahrif edilmiş metinlerin tespit edilmesi, özgün biçimlerine kavuřturulması ve restore edilmiş metinlerin bilimsel eriřilebilirlięinin saęlanması gibi temel meselelere sistematik çözümler ve metodolojik yaklařımlar getiren öncü isimlerden birisi řüphesiz Seyit Kaskabaov’dur. Sovyetler zamanında edebiyat, sanat ve kültür bilimlerinin ideolojinin başlıca araçları durumunda olduęunu ifade eden Kaskabasov, bu alandaki eserlerinin sosyalist gerçelik akımıyla ve özel talimatlarla oluşturulduęunu ifade etmiştir. Sınıfsal bakıř açısının hâkim olduęu bu dönemde Kazak sözlü folklor ürünlerinden kahramanlık destanları (batırlar jırı) zengin sınıfının

çıkarlarını gözeten bir tür olarak ele alınmış, sadece “*yoksul balası*” olarak değerlendirilen *Kambar* anlatısı değerli görülüp soylu hanedanlardan geldikleri öne sürülen *Alpamus*, *Ertarğın*, *Kobilandı* vb. kahramanlardan uzak durulmuştur. Pek çok folklor araştırmacısı da eserlerinde ulusal düşüncelerden söz ettiği için haksız yere zulüm görmüştür. Bazı ifadelerin bilinçli olarak metinden çıkarıldığını ifade eden Kaskabasov “*Bazı durumlarda ‘önceden adil bir padişah varmış’ ifadesiyle başlayan bir masalın metnindeki ‘adil’ sözcüğü zorunlu bir şekilde metinden çıkarılmıştır. Çünkü ‘padişahın adil olması mümkün görülmemiştir!’*” [3, s. 2-3; 8, s. 54-56] ifadeleriyle dönemin anlayışını gözler önüne sermiştir. Folklor ürünlerini sosyalist gerçekliğe uygun hale getirmek amacıyla “*zararlı*” görülen unsurların metinlerden çıkarılması, metinlerde dini motif ve kimlik vurguları ile han düzenine ait unsurların yasaklanıp metinlerden tasfiye edilmesi, hatta destan kahramanlarının “*emekçi sınıfın temsilcileri*” olarak proleter bir kimlikle yeniden kurgulanmaları folkloru otantik işlevinden uzaklaştırarak açık bir politik enstrümana dönüştürüldüğünün somut örnekleridir.

Folklor metinlerinin tahrifatının giderilmesi kapsamında önemli çalışmalar yürüten Seyit Kaskabasov, Sovyetler döneminde pek çok folklor metninin çarpıtılarak yayımlandığını ifade etmiş ve bu metinlerin restore edilerek aslına döndürülmesinin en zor ve gerekli görevlerden birisi olduğunu dile getirmiştir. Araştırmacıya göre, bu tür çalışmaların hayata geçirilmesi için metin bilimi çalışmalarının canlandırılıp yeni bir seviyeye yükseltilmesi gerekmektedir [6, s. 232]. Kaskabasov, 2002 yılında vermiş olduğu bir röportajda da ulusal folklor araştırmaları için ilk ele alınması gereken meselenin metin bilimi olduğunu ifade etmiştir. Sovyetler döneminde eserlerin sansüre uğrayıp çeşitli düzeltmelerden geçtiğini belirten araştırmacı için artık bu hataları düzeltme vakti gelmiştir. Tüm metinleri, eğer varsa el yazmalarıyla ya da ilk baskılarıyla mukayese edip ilk baştaki orijinal biçimine döndürmek gerekmektedir [1, s. 6].

Kazak ve Rus literatüründe “*tekstologiya*” olarak geçen metin bilim ya da metin incelemesi “*belirli bir eserin yazılma tarihi araştıran, eleştirel gözle yaklaşarak detaylı incelemeler neticesinde eserin ana metnini tespit edip seçerek onu kanon hale getiren, eserin yazıya geçiriliş vaktini aydınlığa kavuşturan, izahatlarda bulunan, eğer eserin yazarı bilinmiyorsa onu tespit etmeye çalışan ve eserin kime yönelik olduğunu belirleyen bir filoloji dalıdır*” [10, s. 16]. Bu bilim dalı, tarihsel süreç içerisinde çeşitli sebeplerle tahrif edilmiş metinleri orijinal haline en yakın şekliyle inşa etmeyi amaçlar. Bu sebeple hem edebî hem de ilmî metinlerin doğru ve güvenilir biçimde okuyucuya ulaşması açısından kritik bir rol üstlenir. Zira metinlerin aslının ortaya çıkarılması ve korunması sadece bilimsel araştırmalar için değil, aynı zamanda kültürel mirasın sağlıklı bir şekilde aktarılması noktasında da büyük önem taşımaktadır.

Sözlü folklor ürünlerinin yazıya geçirilmesiyle birlikte, söz konusu ürünün çeşitli versiyonları da kayıt altına alınmıştır. Bu ürünlerin varyantlarını ve redaksiyonlarını, kopyalarını, fasiküllerini aramak; onları sistematize edip kendi aralarında mukayese ederek incelemek; varyantlar arasındaki karşılıklı ilişkileri tahlil etmek, metinlerin kökensel bağlantılarının tablolaştırmak, eserin süjesi ile türsel özellikleri hakkında en geniş perspektifi sunan ve olabildiğince orijinal metni

belirlemek; birkaç icracıdan, usta ile öğrenciden ve buna ilaveten bir icracıdan farklı zamanlarda kaydedilen metindeki sabit ve değişken elementlerin hareketlerini incelemek, anlatıcılar tarafından getirilen yenilikleri ve değişiklikleri tespit etmek gibi uğraşlar metin bilimi araştırmalarının kapsamı içerisindedir. Rus araştırmacıların “*tarihi-folklorik metin bilimi*” (istoriko-folklornaya tekstologiya) olarak adlandırdıkları bu metin bilimi yöntemini çeşitli folklor araştırmacıları tecrübe etmişlerdir [10, s. 37].

Sovyetler döneminde yayımlanan eserleri metin bilimi açısından ele alırken üzerinde durulması gereken bazı hususlar söz konusudur. 1920’li yıllarda Arap harfleriyle, 1930’lu yıllarda Latin harfleriyle basılan eserlerde çeşitli hata ve düzeltmeler göze çarpmaktadır. Bazılarında harfler düşüp kalmış, harfler yer değiştirmiş ya da bir harfin yerine başka bir harf yazılmıştır. Bazı eserlerde ise bilinçli olarak sözcük ya da cümlelerin çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bu tür durumlar metin bilimi çalışmaları açısından önemli zorluklar oluşturmaktadır. Çünkü buradaki düzeltme işlemi metinlerin karşılaştırmalı incelenmesinden ziyade, metni yazan yazarın dile getirmek istediği düşüncenin net olarak tespit edilmesini, o yazarın sözcük ve cümle kullanımlarının incelenmesini ve üslubunu tanımayı da gerekli kılar [10, s. 23-24]. Dolayısıyla Sovyetler Birliği dönemindeki folklor metinleri üzerine yapılacak çalışmalar hem biçimsel hem de içeriksel düzeyde bir incelemeyi gerekli kılmaktadır.

Metin bilimi araştırmalarında sözlü kültür ürünlerinin tarihsel gelişim süreçleri ve anlam katmanlarını bilimsel yöntemlerle ortaya koymak da büyük önem taşımaktadır. Metnin tarihsel kaynağına ulaşmak aynı zamanda eserin üretildiği kültürel, toplumsal, tarihsel ve ideolojik bağlamı anlamak açısından da değerlidir. Metin bilimi alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Kaskabasov 2002 yılında *Egemen Qazaqstan* gazetesine vermiş olduğu bir röportajda [1, s. 6] folklor ürünlerinin tarihsel kaynağına ulaşma ve bu ürünlerin özgün bağlamlarını yeniden inşa etme meselesi hakkında değerli görüşler ileri sürmüştür. Kazak sözlü geleneğinin önemli eserlerinden birisi olan *Qozı Körpeş-Bayan Sulu* anlatısından hareketle folklor metinlerinin tarihsel tabakasını çözümlenmeye yönelik dikkat çekici olan bu görüşler, sadece söz konusu anlatının metinsel yapısını anlamak bakımından değil, aynı zamanda Kaskabasov’un metin bilimi alanındaki metodolojik yaklaşımını kavrayabilmek açısından da önem taşımaktadır.

Araştırmacıya göre öncelikle folklor ürünlerinin hangi zamanda ortaya çıktığını net olarak ortaya koyabilmek oldukça güçtür. Ancak bu ürünlerin hangi devirde ortaya çıktıkları tahmin edilebilir. Bunun birkaç önemli şartı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi orijinal süjeyi belirlemektir. Sonrasında ise bu süjenin gelişim ve değişim yollarını takip edip onun hangi inişli-çıkışlı devirlerden geçtiğini araştırmak gerekmektedir. Bu yöntemi takip ederek *Qozı Körpeş-Bayan Sulu* destanın orijinal süjesinin 5-6. yüzyıllarda, yani Göktürk Kağanlığı zamanında Altaylar etrafında ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Kaskabasov bu görüşlerini temellendirmek üzere açıklamalarına şu şekilde devam etmiştir:

“*Qozı Körpeş-Bayan Sulu jırına Kazak, Başkurt, Tatar, Altay Türklerinde ve Televitlerde rastlanmaktadır. Bunların hepsinde süje bir tanedir: Erkek ile kızın birbirlerini sevmeleri ve aşk uğruna can vermeleri. Bu birincisi. İkincisi ise, tüm*

halkların jirında olaylar İrtiş nehrinin baş tarafında, Altay bölgesinde başlamaktadır. Üçüncüsü, baş kahramanların isimleri aynıdır, sadece ses değişiklikleri göze çarpmaktadır. Dördüncüsü, Qozi'nin öldüğü yer olan 'Şoqterek' adına hepsinde rastlamaktayız. Beşincisi, iki aşığa kast edenler kız tarafının temsilcileridir. Altıncısı, Qozi'nin aniden ölmesi hepsinde de kalıplaşmıştır. Bu benzerliklerle birlikte, elbette farklılıklar da bulunmaktadır. Bu farklılıklar, temelde süjeyi anlatım usul ve tekniklerinde, sanatsal kalitesi ile hacminde ve stilistik görünümündedir. Ancak tüm bunlara rağmen tüm topluluklardaki nüshada orijinal süje ve temel mücadele korunmuştur. İfade ettiğimiz tüm bu benzerlikler hakkında ne düşünmeliyiz? Elbette bunlar sadece toplulukların birbirlerine olan etkisiyle ortaya çıkmaz. Her topluluktaki pek çok varyantı mukayese edip araştırmalar yürüterek gerçekliğe ulaşılabilir. Bu benzerlikler uzun asırların mahsulüdür. Uzun tarihi yolda Türk halkları bazen birleşip bazen uzaklaşmışlardır. Kültürel yönden de birlik ya da uzaklaşmalar da yaşanmıştır. Böyle dönemlerde en baştaki birlik zamanlarında doğan süjeler ile gelenek ve görenekler, adet ve inanışlar da bazen birbirine karışıp yakınlaşmış bazen de birbirinden uzaklaşmıştır. Bu durumları Qozi Körpeş-Bayan Sulu jiri da başından geçirmiştir. Jırın orijinal süjesi Türk halklarının birliği döneminde ortaya çıkmıştır. Türk Kağanlığı parçalanıp Türk toplulukları çeşitli yönere dağıldıklarında hepsine ortak olan orijinal süjeyi de yanlarında götürmüşlerdir. Kendilerine göre ömür sürdükleri dönemde her topluluk süjeyi kendilerine göre anlatmışlardır. Böylece bu süje bir toplulukta anız olurken, ikincisinde masal, üçüncüsünde şiir biçiminde örülmeye başlanmıştır.” [1, s. 6]

Metin bilimi araştırmalarında bir metnin tarihsel kökenine ve özgün biçimine ulaşma çabası en temel önceliklerden birisidir. Sonraki süreçte ise metnin ideolojik müdahalelere uğrayıp uğramadığının analiz edilmesi gerekmektedir. Bağımsızlık dönemiyle birlikte önceki halk edebiyatı ürünlerini ve akın yazarların eserlerini esas alarak folklor alanında pek çok eser yayımlandığını belirten Kaskabasov, esas alınan bu eserlerin Sovyetler Birliği döneminde tahrifata uğrayan eserler olduğunu ifade etmiştir. Gerçekçi ve nesnel bilim yapmak için saf, bozulmamış metinlerden faydalanmak gerektiğini belirten Kaskabasov, bunun için de araştırmacının el yazmadaki orijinal nüsha üzerinde çalışmalar yapmasının şart olduğunu ifade eder [1, s. 6].

Tahrif edilmiş metinlerin özgün biçimlerine dönüştürülmesi için bir enstitünün açılması gerektiğini de ifade eden Kaskabasov, daha sonra 2001 yılında Muhtar Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'ne müdür olarak atanmıştır. Kaskabasov, bahsetmiş olduğu bu çalışmaları M. O. Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü çatısı altında gerçekleştirme imkânı bulmuştur. Enstitüye bağlı El Yazması ve Tekstoloji Merkezi'nde binlerce el yazması, eski kitap ve müzikal eser (notalar) muhafaza edilmektedir. Bu dönemde enstitü tarafından el yazması eserleri restore etme, değerlendirme, metinleri metin bilimi açısından inceleme ve yayımlama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Örneğin, “*Qazaq qoljazbalarınıñ ğılımi siypattaması*” (Kazak El Yazmalarının Bilimsel Görünümü) adlı 7 ciltlik bir eser yayımlanmıştır. Bununla birlikte “*Qazaq halıq ädebiyeti*” (Kazak Halk Edebiyatı) adlı 14 ciltlik bir eser yayımlanmıştır. Ayrıca el yazma eserler ile eski ve nadir kitapların durumu ve koruma

koşulları ciddi bir endişe kaynağı oluşturduğundan, bu eserlerin muhafaza, restorasyon ve kullanım koşullarının iyileştirilmesi adına DVD'ye aktarılması ve elektronik bir katalog oluşturulması gibi çeşitli faaliyetler de yürütülmüştür.

Kazak folklor araştırmalarında karşılaşılan temel problemlerden bir diğeri de el yazması ya da derlenip yayımlanan eserlere ulaşma zorluğu olmuştur. 20. yüzyıla kadar Rus folklor ve doğu bilimci araştırmacılar Kazak bozkırlarında gerçekleştirdikleri araştırma gezilerinde Kazakların sözlü edebiyat türleri, folkloru ve etnografyası üzerine önemli materyaller derlemiştir. Ancak bu materyallerin çoğu Sovyetler döneminde yayımlanmasına rağmen çoğunlukla büyük şehirlerin kütüphanelerinde ya da arşiv depolarında muhafaza edilmiştir. Bu dönemde basılan eserlerin çoğu daha sonra tekrar yayımlanmadığı için günümüzde dahi bu eserlere ulaşabilmek oldukça güçtür.

Nesnel anlamda bilim yapılabilmesi için her araştırmacının el yazmadaki orijinal nüshaya ulaşması gerektiğini ifade eden Kaskabasov, ne yazık ki ülkedeki tüm araştırmacıların el yazma eserlere ulaşma imkanına sahip olmadığını da ifade etmiştir. Bu durumda olan araştırmacılar için folklor metinlerini metin bilimsel bir incelemeden geçirip yeniden yayımlamak gerekmektedir [1, s. 6]. Bu amaçla da Kazak folklorunun 100 ciltlik bilimsel basımı olan "*Babalar Sözi*" adlı seri yayımlanmıştır. Böylece hem el yazması ve eski kitaplardaki özgün metinler yayımlanarak kültürel miras korunmuş hem de metinler halkın ve araştırmacıların kullanımına sunularak bilim dünyasına dahil edilmiştir. Bu sayede metinlerin elektronik ortamda muhafaza edilmesi de düşünülmüştür [6, s. 241].

Babalar Sözi adlı seride metinler derleme esnasında icracılardan nasıl kaydedildiyse o şekilde, hiçbir editoryal müdahale ya da ideolojik yönlendirme yapılmaksızın yayımlanmıştır. Dolayısıyla bu seri hem metinlerin özgünlüğünün sağlanması ve muhafaza edilmesi hem de Sovyetler Birliği dönemindeki ideolojik sansür anlayışına karşı bir duruş sergilemesi yönüyle değerlidir. Seriyeye "*Babalar Sözi*" (Ataların Sözü) adı verilmesi de bu sebeptendir. Seride ilk olarak dinî temalı dastanlar yayımlanmıştır. Bu tercihin sebebi ise, Sovyetler döneminde sansürlenip yasaklanan dinî içeriklerin ilk planda yayımlanarak kültürel dolaşıma yeniden kazandırılmak istenmesidir. Örneğin; o dönemde *Muhammed Peygamber*, *Resul'un Miraç'a yükselmesi*, *Muhammed Hanefi*, *Dariğa Kız* vb. eserler bir kez bile yayımlanmamıştır [2, s. 4]. Dolayısıyla *Babalar Sözi* adlı seri, yalnızca folklor metinlerinin yer aldığı bir koleksiyon olmanın ötesinde, karanlıkta bırakılmış halk anlatılarının bilimsel yöntemlerle gün ışığına çıkarılması ve sansürlenmiş bir kolektif hafızanın yeniden ihyası açısından da kritik bir işlev yüklenmiştir.

Kaskabasov'un metin bilimi alanındaki en önemli katkılarından birisi de Kazak masallarını metin bilimsel açıdan incelemesidir. Araştırmacı "*Qazaq ertegileriniñ tekstologiyası*" (Kazak Masallarının Metin Bilimi) adlı çalışmada masal metinlerinin ilmî temelde yayımlanma şartları üzerinde durmuştur. Folklor örneklerini yayımlama noktasında bazı koşulların dikkate alınması gerektiği bilinmektedir. Bunların arasında masalların yayımlanma sürecindeki tarihî durum, o dönemdeki folklorun bilim olarak gelişmişlik seviyesi, yönelim ve bakış açıları ile folklor örneklerini ortaya koyanların siyasî ve toplumsal düşünceleri ile bakış açılarının da

yeri önemlidir. V. Radlov, İ. Berezin, G. Potanin gibi arařtırmacılar Kazak folklor örnekleri hakkında çok fazla derlemeler yapsalar da eserlerinde sadece maksatlarına uygun olanları kullanmışlardır. Örneğin; V. Radlov için Kazak folklor ürünleri dil arařtırmalarında önemli bir materyal işlevi görmüştür. G. N. Potanin ise genel olarak folklor metinlerindeki motif ve süjeler üzerinde yoğunlaşmıştır [7, s. 260-277]. Dolayısıyla derleme sürecinde dar bir odakla hareket etmek, metnin bütüncül anlamının kaybolmasına ve metinlerin karşılařtırmalı bir şekilde incelenmesine imkân tanıyacak materyalin eksik toplanmasına yol açar.

Kaskabasov'a göre bilimsel bir derleme yayımlamanın ilk aşaması, materyallerin düzenlenmesi ve analiz edilmesidir. Derlenen materyalleri yayımlama işinde yayım yapmak isteyen kişi öncelikle materyaller arasından hangisinin yayımlanması gerektiğini, hangisinin ise faydasız olduğunu belirlemesiyle başlar. Bir folklor ürününün birden fazla nüshası olduğu dikkate alındığında, bunlardan hangi nüshayı seçmek gerekmektedir? Kaskabasov, folklor arařtırmaları için tüm nüshaların önemli olduğunu ifade eder. Eserin nüshaları fazla olduğu durumlarda çalışmalar daha da genişlemeye başlar, ancak daha sağlıklı ilmî sonuçlara ulaşılır. Ancak Kazak masallarının yayımlandığı koleksiyonlarda süje varyantlarının dikkate alınmadığı görülmektedir. Süjenin sadece bir varyantı verilip kalanların adı zikredilmemiş ve üzerine arařtırmalar da yapılmamıştır. Örneğin; “*Er Töstik*” masalını ele alalım. Masal 1957 yılında yayımlanan *Qazaq Ertegileri* (Kazak Masalları) adlı 3 ciltlik eserde yer almaktadır. Ancak masalın başka varyantları ve o vakte kadar olan basımları hakkında herhangi bir malumat verilmemiştir. Kaskabasov öncelikle bu masal için bilimsel bir izahat yazmanın örneğini sunar. Arařtırmacıya göre bu izahatta masalın yayılma derecesi, hangi arşivden ve basımdan alındığı, içeriğin hangi arařtırmacıların eserlerinde karşımıza çıktığı gibi konular yer almalıdır [5, s. 60].

Kaskabasov, Kazak masallarının yer aldığı koleksiyonlarda editörlerin masal metinlerini istedikleri gibi düzenlediklerini, sadece istedikleri metinleri koleksiyona dahil ederek eserin diğer varyantlarını dikkate almadıklarını belirtir ve ifadelerini şöyle sürdürür:

“Dürüst olmak gerekirse, bizdeki masal metinlerini eleştirel bir gözle ele almak hala sistemli bir hale gelememiştir. Çoğu durumda metni sadece içeriği, daha doğrusu sanatsal niteliği açısından değerlendirip metnin dili ve icra kalitesinin ne durumda olduğuna önem vermiyoruz. Metin bilimsel düzenlemeler konusunda bilimsel temellere dayanan koşullar da yok bizde. Metni ne kadar ve ne şekilde düzenlemek gerek? Bu konu da hâlâ ilmî açıdan bir temele oturtulmamıştır. Bu sebeple Kazak masalları koleksiyonlarını hazırlayanlar da kendi bilgi ve tecrübeleri ile matbaa şartlarına dayalı olarak hareket etmektedirler. Bu yüzden masal koleksiyonlarında metin dili çok fazla değişikliğe uğramakta, masalın stili ve halk dili tam olarak muhafaza edilmeden, kendi özelliklerinden ve görünümünden uzaklaşmış bir şekilde karşımıza çıkmaktadır” [4, s. 18; 7, s. 22].

Kaskabasov'un dikkat çektiği bir nokta ise, masal koleksiyonlarını hazırlayanların kendi metin bilimsel düzenlemeleri hakkında eserin giriş ya da notlar bölümünde hiçbir açıklamada bulunmamalarıdır. Bu noktada en iyi yayımlardan birisi olarak gösterilen *Qazaq Ertegileri* (Kazak Masalları) koleksiyonu ele alan arařtırmacı,

söz konusu koleksiyondaki metinleri Muhtar Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nün el yazma eserler deposundaki orijinal metinlerle mukayese etmiştir. Neticede metinler arasında içerik farkları olmasa da koleksiyonda yayımlanan metinlerde ses, sözcük ve stil farklılıkları görülmekte, metinlerin edebî yönden bir düzeltmeye uğradığı göze çarpmaktadır. Elbette yayımlama esnasında anlaşılır olması için metinde bazı düzenlemeler yapılabilir, ancak bu düzenleme masalın stilini bozmadan ve halkın ağız özelliklerini yansıtan ifadeleri değiştirmeden yapılmalıdır. Kaskabasov, Äbubekir Divayev'in derlemiş olduğu ve Sovyetler Birliği döneminde birkaç kez (1946, 1957, 1964) yayımlanmış olan eserlerini de incelemiş ve metinler arasında farklılıklar olduğunu tespit etmiştir. Örneğin; *Akıldı Yetikşi* (Akıllı Ayakkabıcı) adlı masalın 1957 yılındaki basımında “*önceki zamanda bir padişah varmış*” ifadesi görülürken, 1964 yılındaki basımda ve el yazmasındaki masalda “*önceki zamanda halkına faydalı adil bir padişah varmış*” ifadeleri yer almaktadır. Kaskabasov, 1957 yılındaki basımda “*halkına faydalı*” ve *adil*” ifadelerinin metinden çıkarılmasının doğru olmadığını ifade eder ve koleksiyonu hazırlayan araştırmacıların ideolojik hususlara dikkat ederek masal metnini “*ideolojik kirlilik*”ten temizlemeleri gerektiğini belirtir [7, s. 263-271]. Zira buradaki “*halkına faydalı*”, “*adil padişah/han*” anlayışı halkın fantezisinde, dileğinden ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu unsurları alıp çıkarmak halkın düşünce ve fantezisi dünyasını görmezden gelmek anlamı taşımaktadır.

Kaskabasov, yayımlanan masalların tekrar yayımlanması meselesi üzerinde de durmuştur. Bunun için de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. İlk olarak el yazması eserin nüshasının korunma durumu dikkate alınmalı, el yazmasındaki nüsha ile yayımlanması planlanan metin mukayese edilmelidir. Metinlerde hem 1917 yılı öncesi hem de sonrasındaki sansür sebebiyle bazı değişiklikler ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca, editoryal sebeplerden kaynaklı hatalar da olabilmektedir. Bu sebeple söz konusu düzeltme, değiştirme, kısaltma ya da metinden atılma durumları ile editoryal hataların belirlenmesi gerekmektedir [7, s. 263-272].

Kaskabaov'un üzerinde durduğu bir diğer önemli mesele ise, yayımlanan folklor metinlerinin yer aldığı eserlerin bilimsel araçlarıdır. Araştırmacıya göre bu tarz eserlerde mutlaka *önsöz* yer almalı ve eser hakkında çeşitli bilgiler sunulmalıdır. Ayrıca eserlerde çeşitli izahatların yer aldığı *notlar bölümü* de bulunmalıdır. Bunun dışında eserde faydalanılan kaynakların yer aldığı bir *liste (kaynakça)* mutlaka sunulmalıdır [7, s. 273-275].

Kaskabasov'un metin bilim araştırmaları ve metinlerin özgün hallerine kavuşturulup korunması için gerekli gördüğü bütün şartların *Babalar Sözi* adlı seride dikkate alındığını görmekteyiz. Koleksiyona dahil edilen masallar sadece metin şeklinde verilmemiş; aynı zamanda koleksiyona dahil edilen metinler hakkında izahatlar verilmiş, bir sözlük eklenmiş, verilen metinlerde geçen yer-su adları ile tarihî ve dinî isimler listelenmiş, metinlerin anlatıcı (icracı) ve derleyicileri hakkında bilgiler sunulmuş, koleksiyonda faydalanılan eserlerin yer aldığı bir kaynakça hazırlanmış, Rusça ve İngilizce özetler verilmiştir. Kısaca; Kaskabasov, metin biliminin teorisi ve metodolojisi üzerine olan tüm düşüncelerini *Babalar Sözi* adlı seri üzerinde tecrübe etmiştir.

Sonuç

Sovyetler Birliği döneminde folklor kolektif hafızanın özgün bir yansıması olmaktan çıkarak sosyalist gerçekliğin inşası yolunda ideolojinin bir kontrol aracı haline getirilmiştir. Bu süreçte anlatı kahramanları sınıfsal bakış açısıyla yeniden yorumlanmış, millî ve dinî unsurların yer aldığı metinler ya törpülenmiş ya da *zararlı* veya *gerici* olarak damgılanmıştır. Kazakistan Cumhuriyeti'nin 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte özgür bir ortam oluşmuş, folklorun özgün haline döndürülmesi, yasaklanan ya da tahrif edilerek basılan folklor metinlerinin yeniden restore edilerek bilim alemine kazandırılması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde Seyit Kaskabasov, bağımsızlık öncesi dönemde sansürlenmiş ya da değiştirilip dönüştürülen, kısaltılan ya da bazı bölümleri tamamen atılan folklor metinlerini karşılaştırmalı inceleme yöntemiyle ele almış, bu metinlerin orijinal biçimlerine ulaşmayı amaçlayan bilimsel bir çerçeve geliştirmiştir.

Kaskabasov, metin bilimi çalışmalarıyla tahrif edilen folklor metinlerinin en güvenilir ve orijinal biçimlerine ulaşmayı hedeflemiştir. Kazak folklor araştırmalarında çeşitli sebeplerle tahrifata uğramış metinlerin tespit edilmesi, bu metinlerin özgün biçimlerine kavuşturulması ve restore edilmiş metinlerin akademik erişilebilirliğinin sağlanması gibi temel problemlere sistematik çözümler üreten öncü şahsiyetlerden birisi olmuştur.

Kaskabasov'un metin bilimi alanında katkıları sadece metin karşılaştırmalarıyla sınırlı kalmamış; aynı zamanda sözlü kültür ürünlerinin tarihsel kökenlerine, gelişim süreçlerine, estetik yapılarına, anlam katmanlarına ve toplumsal işlevlerine ışık tutan bütüncül bir metodolojik yaklaşımı da beraberinde getirmiştir.

Seyit Kaskabasov metin bilimsel yöntemlerle özgün ve güvenilir metinleri ortaya çıkararak nesnel bilim yapılabilmesi adına önemli katkılar sunmuştur. Ancak onun çalışmalarının arka plandaki en büyük katkısı ise Kazak kalkının yüzyıllardır engellenmek ya da yok edilmek istenen kültürel unsurlarının yeniden canlandırılması ve sürekliliğinin sağlanması olmuştur. Zira folklor metinleri üzerinde yapılan müdahaleler geçmişten günümüze uzanan kültürel dokuyu bozmakta ve tarihsel hafızayı kesintiye uğratmaktadır. Dolayısıyla folklor metinlerinin gözden geçirilip yeniden yayımlanması, sadece basit bir metin düzeltme çalışması değil, kültürel direnişin ve halkın hafızasının da yeniden yazımıdır.

Bu doğrultuda Kaskabasov sadece folklor metinleri üzerinde değil, Kazak halkının belleğinin, tarihsel sürekliliğinin ve kimliğinin restorasyon sürecinin de önemli bir temsilcisi durumundadır.

KAYNAKÇA

1. M. Tölepbergen, "Mahabattıñ mäñgilik eskertkişi", Egemen-Qazaqstan Gazeti, 27 Mart 2002.
2. M. Tölepbergen, "Qadımnan etken asıl söz", Egemen-Qazaqstan Gazeti, 17 Nisan 2003.
3. N. Joyamergenqızı, "Meni nemese balamdı nelikten bireu tärbiyeleui tiyis", Zaman-Qazaqstan Gazeti, 27 Mart 1998.
4. S. Kaskabasov, Qazaq ertegileriniñ tekstologiyası / Qazaq folklorı men ädebiyet şığarmalarınıñ tekstologiyalıq zerttelüvi (Haz. O. Nurmağambatova), Almatı, 1983.
5. S. Kaskabasov, Elzerde – Är jılğı zertteuler, Jibek Joli, Almatı, 2008.
6. S. Kaskabasov, Altın jılğa, Jibek joli, Almatı, 2013.

7. S. Kaskabasov, Таңдамалы, Qazaqtıñ halıq prozası-zertteuler, 1. Cilt, FoliantBasası, 2014.
8. S. Kaskabasov, Oy-sana, Arda, Astana, 2018.
9. Ş. Ahmetov - T. Kanağatov, “Birjan – Sara” aytısınñ tekstologiyası / Qazaq folklorı men ädebiyet şıǵarmalarınñ tekstologiyalıq zerttelüvi, Almatı, 1983.
10. T. K. Älbekov vd. (Haz), Halıq ädebiyeti ülgileri men Abay şıǵarmalarınñ tekstolgiyası, 3. Cilt, Ädebiyet Älemi Baspası, Almatı, 2012.
11. Z. T. Sadvokasova vd., Qazaqstandaǵı Musılman jäne Provoslaviye Missionerleri, Almatı, 2022.

АКАДЕМИК С.А. ҚАСҚАБАСОВТЫҢ ФОЛЬКЛОР ЖАНРЫН ЖҮЙЕЛЕУ ҚАҒИДАТТАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ

Ақеділ ТОЙШАНҰЛЫ, филология ғылымдарының кандидаты,
Халықаралық Түркі академиясы сарапшысы, Астана, Қазақстан

Академик С.А.Қасқабасов қазақ фольклорының теориясы мен методологиясын жетілдіре түсуге іргелі зерттеулері арқылы айшықты үлес қосқан ғалым. Оның фольклорды зерттеу қағидаттары мен көзқарастары «Қазақ қиял-ғажайып ертегілері» (1972), «Қазақтың халық прозасы» (1984), «Жаназық» (2002), «Қазақ фольклорының тарихы» (2008), «Ойөріс» (2009), секілді еңбектерінде айқын көрініс тапты. Оқымысты ғалым отандық ғылымда халық қазынасын әдебиеттану принципімен зерттеп келген ескі жаңсақтықты сынай отырып, қазақ фольклортану ғылымын жеке пән ретінде әдебиеттанудан даралап, фольклордың өзіндік жүйесі, көркемдік тәсілі, қолданбалы мақсаты мен орындалу ерекшелігі бар кешенді рухани құбылыс екенін айқындап берді.

Ол «Қазақ ғалымдары...фольклорға халық әдебиетін (мұндаға дейін ақындар поэзиясын да) жатқызу дәстүрін енгізді де, екі атауды аралас қолданып келеді. Бірақ «халық әдебиеті» деген атау әлем қабылдаған «фольклор» ұғымын толық бере алмайды. Мысалы, көркемдігі нашар, өнер деңгейі жоқ ауызша орындалатын шығармалар толық мағынада сөз өнері, яғни әдебиет бола ала ма? Сол сияқты алуан түрлі ырымдар, салттар мен нанымдар, бата, алғыс, қарғыс, арбау, жауын шақыру, күн жайлату, жарапазандар өз мағынасындағы әдебиет бола қоймас. Ендеше, «халық әдебиеті» дегеннен гөрі өркениетті мемлекеттер қолданатын «фольклор» терминін қабылдап, орнықтыру жөн сияқты» жазады «Фольклордың статусы мен теориялық негіздері» деген зерттеуінде.

Ол тағы бір көрнекті еңбегінде «Фольклор жанрларын этнографияға сүйенбей зерттеу мүмкін емес. Этнографиялық материалды пайдалану жанрлардың шығу тегін анықтау үшін ғана қажет емес. Этнография фольклорлық жанрлардың ерте замандағы сипатын, алғашқы даму жолдарын зерттеуде өте пайдалы» деп ескертеді.

Әр қандай ғылымның шыңы, барар асуы – классификация десек, Сейіт Асқарұлы осы күрделі де ауыр жұмысты атқарып, жанрлар теориясын ашқан кәсіби маман болды. Ол қазақ фольклорын жүйелеу, жанрға бөлу, түрге жіктеу, түгендеу жұмысын табысты жүргізді. Ш.Уәлихановтың зерттеулерінен бастау алып А.Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқышында» дамытыла түскен бұл